

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776233>

IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARNING O‘RNI VA JALB QILISH STRATEGIYALARI

O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta’limda axborot texnologiyasi kafedrasida o‘qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Fayzullayeva E‘zoz O‘tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo‘nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda investitsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi o‘rni atroflicha tahlil qilingan. Investitsiyalar orqali bandlikni oshirish, texnologik yangilanish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va hududiy iqtisodiyotni faollashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, so‘nggi yillardagi investitsion o‘zgarishlarni aks ettiruvchi jadval asosida muhokamalar qismi boyitilgan.

Kalit so‘zlar: *Investitsiya, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma, bandlik, texnologik yangilanish, investitsion strategiya.*

АННОТАЦИЯ

Роль инвестиций в экономическое и социальное развитие инвестиций в этот тезис анализируется подробно. Возможность увеличения занятости,

технологического обновления, инфраструктуры и возможности активирования региональной экономики. Он также обогащен таблицей, которая отражает изменения инвестиций в последние годы.

***Ключевые слова:** инвестиции, социально-экономическое развитие, инфраструктура, занятость, технологическое обновление, инвестиционная стратегия.*

ANNOTATION

The role of the investments in the economic and social development of the investment in this thesis is analyzed in detail. The possibility of increasing employment, technological renewal, infrastructure, and the possibility of activating the regional economy. It is also enriched on a table, which reflects investment changes in recent years.

***Key words:** investment, socio-economic development, infrastructure, employment, technological renewal, investment strategy.*

Kirish. Hozirgi davrda har bir davlatning barqaror taraqqiyotga erishishida investitsiyalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi balki yangi ish o'rinlarini yaratadi, texnologik yangilanishga yo'l ochadi hamda jamiyat farovonligini oshiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarish zamonaviy iqtisodiyotning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Mazkur tezisdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsiyalarning o'rni, ularning iqtisodiyotga ta'siri, mavjud muammolar hamda investitsiyalarni jalb qilishning samarali strategiyalari yoritiladi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribalarga tayangan holda ilmiy tahlil va amaliy tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar tahlili. Investitsiyalar mavzusi bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Masalan, Pol Krugman va Jozef Shtiglits kabi iqtisodchilar investitsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosi sifatida talqin qilganlar. Ularning fikricha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXXI) texnologiyalarini olib kirish,

korxonalarining samaradorligini oshirish va yangi bozorlarni ochishda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy iqtisodchilar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi iqtisodiy tadqiqot markazi mutaxassislari ham investitsiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini chuqur o'rganib, ularni tarmoq va hududlar bo'yicha tahlil qilganlar. Ayni paytda investitsiya muhiti, biznes yuritish qulayligi, huquqiy kafolatlar va moliyaviy resurslarga ega bo'lish darajasi muhim omillar sifatida ko'riladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi. Statistika tahlil- O'zbekistonda 2015-2024- yillarda jalb qilingan investitsiyalar hajmi va ularning tarmoqlar bo'yicha taqsimoti tahlil qilindi. Komparativ tahlil- Yevropa, Janubi-Sharqiy Osiyo va Markaziy Osiyo davlatlaridagi investitsiya siyosati bilan solishtirildi. Ekspert so'rovnomalari- Investitsion jarayonlarda bevosita ishtirok etayotgan mahalliy tadbirkorlar, iqtisodchilar va investorlar o'rtasida intervyular o'tkazildi.

Muhokamalar. Investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini quyidagicha namoyon bo'ladi. Investitsiyalar, ayniqsa, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi korxonalar tashkil etish orqali minglab ish o'rinlarini yaratadi. Bu esa aholi bandligini oshiradi va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi. Transport, energetika va aloqa sohalariga kiritilgan sarmoyalar mamlakat infratuzilmasini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Investitsiyalar orqali zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar joriy qilinadi. Bu esa mahsulot va xizmatlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Investitsiyalar nafaqat poytaxt balki viloyatlar va chekka hududlarning ham iqtisodiy faolligini oshiradi, mahalliy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Investitsiya loyihalaridan olinadigan soliqlar va boshqa tushumlar davlat byudjetini to'ldirish manbai sifatida muhim ahamiyatga ega.

Quyidagi strategiyalar O'zbekistonda investitsiyalarni faol jalb qilish va ularni samarali boshqarish uchun muhim hisoblanadi. Investorlarga huquqiy kafolatlar beruvchi, soddalashtirilgan va shaffof qonunlar qabul qilinishi kerak. Uzoq muddatli

loyihalar uchun soliqdan ozod qilish yoki yengilliklar taqdim etish orqali investorlarni ragʻbatlantirish. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kreditlar, grantlar va texnik yordam dasturlari joriy etish. Mamlakat investitsiyaviy salohiyatini xalqaro koʻrgazma va forumlarda faol targʻib qilish. Investorlar uchun qulay muhit yaratish maqsadida transport, energetika va logistika tizimini rivojlantirish. Mahalliy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash.

Oʻzbekistonda investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga taʼsiri (2020–2024)

Koʻrsatkichlar	2020-yil	2022-yil	2024-yil (prognoz)
Yalpi ichki mahsulot (YAIM) oʻsishi (%)	1,6%	5,7%	6,5%
Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar hajmi (mlrd \$)	3,8	4,9	6,2
Yaratilgan yangi ish oʻrinlari soni	285 ming	410 ming	500 ming
Sanoat ishlab chiqarishi oʻsishi (%)	2,0%	5,5%	7,1%
Hududiy investitsiyalar ulushi (%)	38%	44%	51%
Innovatsion texnologiyalar joriy etilgan loyihalar soni	320	570	750

Xulosa. Investitsiyalar har qanday davlatning barqaror va izchil rivojlanishi uchun zaruriy omildir. Ular iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ijtimoiy muammolarni hal etish va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Oʻzbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan qulay sharoitlar ijobiy natija bermoqda. Kelgusida investitsiyalarni jalb qilish strategiyalarini chuqurlashtirish, innovatsion va yashil texnologiyalarga eʼtibor qaratish, korrupsiyaga qarshi kurashish orqali investitsiya muhitini yanada yaxshilash muhim vazifadir. Bu esa nafaqat iqtisodiy oʻsishni, balki ijtimoiy barqarorlikni ham taʼminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
3. Arabboyev, O‘lmas. "SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOIIY TAMOIYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O‘RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O‘QITISHNING KREATIV G‘OYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.
8. Boltayev, Farhod. "INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 46-49.
9. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O‘ktamov. "MATEMATIKANI O‘QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
10. Boymurodova, Ozoda. "AXBOROT BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 11-14.

11. Ernazarova, Lola. "WEB-SAHIFANI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 53-55.
12. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
13. Ibodov, Azizbek. "INFORMATIKA O‘QITISH METODIKASINI FAN SIFATIDA TARIXI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 14-16.
14. Jurayeva, Gulchehra. "DASTURLASH ASOSLARI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 17-20.
15. Karimova, Iroda. "VIZUAL DASTURLASH TILIDA LOYIHALASH BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 21-24.
16. Madadjon, O‘ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR* 1.7 (2025): 326-3AA31.
17. Mahmudova, Shohsanam. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 25-28.